

IMOM ABDULHAY LAKNAVIY ILMIIY MEROSI

Abduvoxidov Abdullo Shukrullo o'g'li,

*“Sayyid Muhyiddin maxdum” o'rtta maxsus islom ta'lim muassasasi O'quv ishlari
bo'yicha director o'rinbosari, tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD*

+998 97 581 17 93

Abdumutalipov Muhammad Yusuf,

“Sayyid Muhyiddin maxdum” o'rtta maxsus islom ta'lim muassasasi talabasi

Annotatsiya. Imom Abdulhay Laknaviy XIX asrning mashhur islom olimlaridan biri bo'lib, uning hayoti va ilmiy faoliyati islom olamida katta ahamiyatga ega. Ko'plab ilmiy sohalar, jumladan, tafsir, hadis, fiqh, usulul fiqh, rijol ilmi va mantiq kabi fanlarga bag'ishlangan 129 ta asar yozgan. Besh yoshidan boshlab Qur'anni yodlashni boshlagan va o'n yoshida imomlikka o'tgan Laknaviy, o'zining ilmga bo'lgan muhabbati va fidokorligi bilan o'z davrining eng yetakchi olimlaridan biri bo'ldi.

Uning ishlari, xususan, “Ta'liq Mumajjad” va “Favoid Bahiyya” asarlari, hanafiy mazhabining asoslarini ilmiy asosda taqdim etgan. Imom Laknaviy umri davomida ikki marta haj qilgan va 39 yoshida, og'ir kasallik sababli vafot etgan. Uning janozasiga 20 mingdan ortiq odam qatnashgan. Laknaviyning merosi, o'zining shogirdlari va asarlari orqali bugungi kunda ham islom ummati uchun muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Kalit so'zlar: Imom Abdulhay Laknaviy, hanafiy mazhabi, Laknao, tafsir, fiqh, usulul fiqh, ilmiy meros, raddiya.

KIRISH. Islom ummati o'zining ulkan va boy tarixi davomida din asoslarini asrab-avaylab, sof aqida va mustahkam fiqhiy qoidalarni himoya qilgan ko'plab olimlarni yetishtirib chiqargan. XIX asrda Hindistonda yetishib chiqqan buyuk alloma, mutafakkir, qomusiy olim Imom Abulhasan Muhammad Abdulhayy ibn Muhammad Abdulhalim Laknaviy ana shunday buyuk siymolarning eng yorqinlaridan biridir.

Imom Laknaviyning ilmiy darajasi nafaqat o'z diyorida, balki butun islom olamida e'tirof etilgan. U qisqa: bor yo'g'i 39 yil umr ko'rgan bo'lishiga qaramay, tafsir, hadis,

fiqh, usulul fiqh, rijol ilmi va mantiq kabi turli fanlarga oid 129 ta qimmatli asarlar yozishga muvaffaq bo'lgan. Uning ilm yo'lidagi harakati va fidoyiligi talabalar uchun chinakam namuna hisoblanadi. Yoshligidanoq o'tkir zehn va kuchli xotira sohibi bo'lgan alloma besh yoshida Qur'oni Karimni yod olishni boshlab, o'n yoshida Ramazon oyida taroveh namozlarida imomlikka o'tgan va o'n yetti yoshida barcha asosiy diniy bilimlarni to'liq o'zlashtirib, dars berish va fatvo chiqarish darajasiga yetgan. Olim kechani kunduzga ulab, butun aql-zakovatini va qisqa umrini islom ma'rifatini yoyishga baxshida etdi. Undan tashqari oilaviy muhit, otasining katta e'tibori va moddiy qo'llab turishi ham uning yetuk alloma bo'lib yetishib chiqishida katta rol o'ynagan.

Hozirda mashhur hanafiy olimlardan bo'lgan Shayx Saloh Abul Hoj o'zining "Manhajul-ilmiy lil-imamil-Laknaviy" asarida aytadi: "Men u zot yashagan Laknau shahridagi bir odamdan quyidagilarni eshitganman: "Imom Laknaviyning otasi ilmga qanchalik mashg'ul ekanini sinash maqsadida o'g'lining oldiga suv ichadigan idishiga neft quydirib qo'yadi. Imom ilmga to'liq berilib ketganidan o'sha suyuqlikdan ichib yuboradi". Yana aytishicha, olimning Farangiy mahallasidagi uyining uchta eshigi bo'lib, har birida xizmatkorlar uning buyrug'iga shay turishar edi"¹.

Imom Laknaviyning islom fiqhi, xususan, hanafiy mazhabi rivojiga ko'rsatgan xizmatlari beqiyosdir. Alloma o'zining qator shoh asarlari, jumladan, Imom Muhammadning "Muvatto" asariga yozilgan "Ta'liq Mumajjad", hadis va fiqh uyg'unligini ko'rsatib beruvchi "Raf" va takmil", hamda yetuk ulamolarning tarjimai holiga bag'ishlangan "Favoid bahiyya" asarlari orqali hanafiy mazhabining naqadar quvvatli dalillarga va sahih hadislarga tayanib qad rostlaganini ilmiy asoslab bergan.

ASOSIY QISM. Islom shariati hamda musoffo aqidasi bizgacha yetib kelishiga o'z hissasini qo'shgan mashhur ulamolardan bo'lgan, o'tkir zehn va zakovat egasi Imomi Laknaviy hijriy 1264, milodiy 1848-yili Zulqa'da oyining yigirma oltinchisi,

¹ Doktor Saloh Abul Hoj. "Al-manhajul-ilmiy lil-imamul-Laknaviy". Ummon, "Dorun nafa'is" nashriyoti. 1422 h. – B.: 10-11.

seshanba kuni Bongo shahrida ahli ilm, ziyolilar xonadonida dunyoga keldi. Allomaning to'liq ismi Abul Hasanot Mavloni Abdulhay ibn Mavloni Muhammad Abdulhalim ibn Mavloni Muhammad Amiynulloh ibn Mavloni Muhammad Akbar ibn Mavloni Ahmad Aburahim ibn Mavloni Muhammad Ya'qub ibn Mavloni Abdulaziz ibn Muhammad ibn Muhammad Said ibn Qutbidin ash-Shahid ibn Abdulhalim ibn Abdulkarim ibn Ahmad ibn Hofizuddin Muhammad Fazlulloh ibn Shayx Muhyiddin ibn Shayx Nizomiddin ibn Shayx Alouddin ibn Mavloni Ismoil ibn Mavloni *Is'hoq* ibn Mavloni Dovud ibn Mavloni Azizuddin ibn Mavloni Jamoliddin ibn Xo'ja Do'stmuhammad ibn Xo'ja G'iyosiddin ibn Xo'ja Ma'zuddin ibn Xo'ja Habibulloh ibn Xo'ja Shamsuddin ibn Xo'ja Jaloluddin ibn Xo'ja Zahiriddin ibn Xo'ja Sulton Muhammad ibn Xo'ja Nizomiddin ibn Xo'ja Shihobiddin Muhammad ibn Ayyub ibn Jobir ibn Muqri' ibn Abdulloh ibn Abumansur Muhammad ibn Abumuoz Muhammad ibn Ahmad ibn Ali ibn Ja'far ibn Mansur ibn Abu Ayyub Ansoriy². Demak allomaning shajarasi sahoba Abu Ayyub Ansoriy roziyallohu anhuga borib taqaladi.

Imom Laknaviyning kunyasi Abulhasanot bo'lib, o'zi bu haqda shunday deydi: "Otam balog'atga yetganimdan keyin meni Abulhasanot³ (yaxshiliklar otasi) deb chaqira boshlagan edi". Jumatiy daryosini ikki sohilida joylashgan Laknao shahrida yashagani uchun bu zotga Laknaviy deb murojaat qilishar edi. Bu shahar islom dinini rivojlanishiga hissa qo'shgan va diniy ilmlarni tarqatgan olimlar bilan obod bo'lgan joy hisoblanadi. Olimga Laknao shahridagi Farang mahallasida istiqomat qilgani uchun "Farangiy" deb ham nisbat berilgan.

Imom Laknaviyning oilasi va ota-bobolari ilm-u ma'rifat bilan mashhur bo'lgan hind ulamolaridan edi. Otasi mulla Muhammad Abduhalim Ansoriy bo'lib, fiqh va hadis fanlarida ko'plab kitoblar yozgan. Bobolari Aminulloh bo'lib, Qur'oni karimni to'liq yod olgan va fatvo bera oladigan olim edi. Oltinchi bobosi Mullo Muhammad Said qobiliyatli, mashhur olim bo'lib, otasidan ijozat olganidan keyin Sulton Avrangzeb

² Doktor Valiyuddin Nadaviy . "Imom Abdul Hay Laknaviy". Damashq. "Darul Qolam" nashriyoti. 1410 h. – B.: 58.

³ Abdulhay Laknaviy. At-Ta'liq al-Mumajjad. Hindiston. Laknau. "Al-matbaul mujtamo'iyya" nashriyoti. -,1297. B.: 28.

Olamgir huzuriga borgan. Ishonchli olimlardan rivoyat qilinishicha, bu zot “Fatavoi Olamgiriyya” nomi bilan mashhur bo‘lgan “Fatavoi Hindiyya” asarini yozilishida ishtirok etgan.

Ota tarafdan ham, ona tarafdan ham silsilalaridan olimlar uzilmagan imom shunday muhitda voyaga yetdi. Imom Laknaviy yoshlik davrdagi holatlarini yozib shunday deydi: “Besh yoshligimda Qur’oni karimni yodlashni boshladim. Bolaligimdan Alloh taolo menga shunday bir yodlash qobiliyatini berdiki, o‘qigan narsalarimni huddi “Fotiha” surasini yodda saqlaganimdek yodlab olardim. Qur’oni karimni dastavval hofiz Qosim Ali Laknaviyning huzurida yodladim. O‘ttizinchi porasini tamomlashimga oz qolgan paytda oilamiz bilan Junfur shahriga ko‘chib ketdik. Junfur shahrini raisi hoji Muhammad Imombaxsh (hijriy 1278 yili Makkai Mukarramada vafot qilgan) otamni shu shahardagi “Imomiyyatul hanafiyya” deb nomlangan madrasaga mudarris qilib tayinladi. Men Qur’oni Karimni shu joyda Hofiz Ibrohimning huzurlarida davom ettirdim. Otam ham Qur’ondan menga alohida saboq berardi. Shunday qilib, o‘n ikki yoshimda Allohning kalomini to‘la yod oldim. Qur’oni karimni yodlash davomida otamdan fors tilida yozilgan ba’zi zarur kitoblarni ham o‘rgandim. Ayni paytda husnixatni ham yaxshi o‘rgandim. O‘n yoshimda tarovih namozlarida imomlikka o‘tardim”⁴. “O‘n yetti yoshimda nahv, ma’oni, bayon, mantiq, hikmat, tib, fiqh, usuli fiqh, kalom ilmi, hadis va tafsir ilmlariga doir dars kitoblarini tamomladim”⁵.

Imom Laknaviy darslik kitoblarni asosan otasida o‘qigan. Allomaning yaxshi bilimli, zakovatli va iqtidorliligi sababi shu ediki, qaysi kitobni tugatsa, shu kitobdan talabalarga dars berar edi. Natijada Allohning qudrati bilan hamma ilmlarda qobiliyatli, dono va bilimli bo‘lib yetishdi. Bu zotga biror bir kitob, qaysi fanga tegishli bo‘lishidan qat’iy nazar mutolaa qilish qiyin bo‘lmasdi. Imom Laknaviy o‘zining “Muqaddimatus si’oya” nomli risolasida shunday deydi: “Yoshlik chog‘imdan Alloh taolo qalbinga dars berish va kitob yozish muhabbatini soldi. Qaysi kitobni o‘qigan bo‘lsam, albatta, shu

⁴ Abdulhay Laknaviy. Muqaddimatus si’oyah. – Hindiston. “Mustafoiyya” nashriyoti. 1307 h. – B.: 41.

⁵ Abdulhay Laknaviy. An-Nofi’ al-Kabir. “Darul ma’rifa” nashriyoti. – Bayrut. – B.: 150.

kitobdan dars berdim”⁶. Hazrat Laknaviyning bu ilm o‘qish uslubini ulamolar eng foydali ilm olish yo‘li deb hisoblaydi. Hamma shogirdlari bu zotning dars berish uslublaridan rozi va xursand edi. Alloma o‘zi ham bu haqda “Almasdarus sobiq” kitobida: “Tolibi ilmlar meni dars berishimdan rozi bo‘ldilar” , degan edi.

Olim yashagan davr Hindistonda inglizlar mustamlakasi boshlanayotgan og‘ir paytlarga to‘g‘ri keldi. O‘sha vaqtlarda boburiylar hukmronligi qulash arafasida edi. Musulmon bo‘lgan boburiylar podshohi, inglizlar qo‘lida biror-bir amirlik, mamlakat yoki qit‘ada ularning iznisiz hukm chiqarishga ham kuchi yetmaydigan darajada qo‘g‘irchoq bo‘lib qolgan edi. Qolgan hukmlarni devonda yoki xalqni oldida tantanavor ko‘rsatib qo‘yilar, bu esa hindlarga mana shu oila hukmronlik qilmoqda, deyishga ishora qilardi⁷. Boburiylar qo‘shini 1764-yil Baksarda inglizlar oldida mag‘lubiyatga uchragandan keyin podshohlar, amirlar kuchsizlanib qoldi. Mustamlaka hayoti hind jamiyatini tarqoqlikka olib keldi, qo‘zg‘olon natijasida ko‘p joylar xarob bo‘ldi, ijtimoiy hamda iqtisodiy vaziyat ham ingliz hukumati tufayli tang holatga kelib qolgan edi. Xalq orasida hotirjamlik, omonlik yo‘qoldi. Vatan ozodligi yo‘lidagi kurashlarda musulmon va hindlar jamoasi qatnashdi. Biroq, bularning ichida asosan musulmonlar zulm, jabsitamlarga duchor bo‘ldilar.

Shayx Abulhasan Nadaviy aytadi: “Ingliz hukumatiga tobe’ bo‘lgan mamlakatdagi mavjud siyosatga katta mansab egalari, raiyat boshliqlari ham amal qilib, musulmonlarni hukumat va idoradagi yirik markazlardan uzoqlashtirishga, ularga tirikchilik yo‘llarini berkitishga urinishardi. Vaqf yerlari, madrasa va boshqa muaassasalarni qurishga ketadigan boyliklardan mahrum etishar hamda musulmonlar o‘zlari uchun maktab qurib, ta’limni yo‘lga qo‘yishga imkon bermasdilar”⁸.

Inglizlar maktab-madrasalarni berkitish bilan kifoyalanmadilar. Balki buning qarshisida nasroniylikni targ‘ib qilishni maqsad qilgan missionerlik maktablarini ham

⁶ Abdulhay Laknaviy. Muqaddimatus si‘oyah. –Hindiston. “Mustafoiyya” nashriyoti. 1307 h. – B.: 42.

⁷ Zoxir Ahmad Dexlaviy. Qissatu g‘adr. – Lahur, Pokistan,: “Karimiy matbasi”. – B.: 94.

⁸ Abul Hasan Aliy Hasaniy Nadaviy. Al-muslimuna fil Hind. (Hindiston musulmonlari) . – Laknau. “Nadaviyya” nashriyoti. 1407 h. B.: 173.

ochishdi. Ana shu missionerlar shahu qishloqlarga tarqalib insonlarni nasroniylikka chaqirib yurishardi. Shayx Nadaviy bu to'g'risida quyidagi gaplarni aytadi: "Nasroniylikka chaqiruvchilar ko'chalarga, qishloq-u shaharlarga yoyilib, ochiq-oydin bunga da'vat qilishar, butun Hindiston nasroniylarning hukmi ostiga kirgani, shuning uchun xalq nasroniylikni qabul qilishi kerakligini e'lon qilishar edi"⁹.

Inglizlarning g'arbiy nizomga ko'ra barpo etgan maktablariga e'tibor qaratisa, Hindistonni g'arblashtirish borasida uni asari katta ekanligiga guvoh bo'lish mumkin. Shuning uchun ham Imom Laknaviy musulmonlar holatiga ko'p e'tibor qaratib, ba'zi kitoblarida bid'atchi-oqimlarga raddiya berishda boshqalardan ajralib turgan. U kishini "Asarul marfu'ah fil-ahadisil mavzuah" kitobi bunga eng yorqin misollardan sanaladi. Olim bu kitobida g'arbdan ta'sirlanib qolgan naturalistlarga va boshqa oqimlarga raddiyalar bergan.

Imom Laknaviy Hindistonda boburiylar hukumati qulagandan so'ng qilish kerak bo'lgan islomiy ishlar bilan shug'ullanish bilan birga, fatvo berar, musulmonlar va inglizlar orasidagi kelishmovchiliklardan kelib chiqqan savollarga javob berardi. Fatvolarini "Majmuatul-fatavo" kitoblariga jamlab ham chiqqan edi¹⁰.

Olim umri davomida ikki marta haj qilgan. Birinchi martada hijriy 1279, milodiy 1863 yili 15 yosh vaqtida otasi bilan boradi. Bu vaqtda otasi "Nizomiyya" madrasasida mudarris edi. 1292-yilda yana Alloh taolo ikkinchi bor u zotga haj ibodatini bajarishni nasib qiladi.

Abdulhay Laknaviy uch bor og'ir kasallikka chalinadi. Oxirgi kasallik u zotning vafotiga sabab bo'ladi. Bu haqida shogirdi Muhammad Hafiz Bandaviy o'zining "Kanzul barokot" nomli risolasida ma'lumotlar keltirgan.¹¹

⁹ Abul Hasan Aliy Hasaniy Nadaviy. Al-muslimuna fil Hind. (Hindiston musulmonlari). – Laknau. "Nadaviyya" nashriyoti. 1407 h. B.: 173.

¹⁰ Doktor Valiyuddin Nadaviy. "Imom Abdul Hay Laknaviy".- Damashq. "Darul Qalam" nashriyoti. 1410 h. – B.: 36.

¹¹ Muhammad Hafiz Bandaviy. Kanzul barakot. – Bayrut, Livan. "Darul kutubil ilmiyya" nashriyoti. – B.: 33.

Abdulhay Laknaviy hayoti davomida ilm tarqatish va Rasulullohning sunnatlarini tiriltirish maqsadida ko'p vaqti, jiddu jahdini sarfladi va og'ir kasallik sabab hijriy 1304 yili Robi'ul avval oyining 30-kuni, dushanba kechasida 39 yoshida vafot etadi.

Abdulhay Laknaviyning shogirdi Muhammad Abdulhofiz Bandaviy o'zining "Kanzul barokot" kitobida ustozining vafoti haqida shunday deydi: "Hijriy 1303-yilning o'rtalarida qattiq yo'tal kasalligi boshlanib, gohida imomimiz ozgina muddatga hushlaridan ketib qoladigan bo'lib qoldi. Kundan kunga bu behushlik tez-tez takrorlanadigan va uzoqroq davom etadigan bo'lib, imomni bir joyda yotishga majbur qilib qo'ydi. Eng mohir tabiblarning muolajasi bilan davoladilar, afsus, foyda oz edi. Bu holat hijriy 1304-yili robi'ul avval oyigacha cho'zildi.

Robi'ul avval oyining oxirgi yakshanba kuni imomning sheriklari bo'lgan ahli ilmlar bir izdihomga yig'ildilar. Imom Laknaviy ham shu majlisga hozir bo'ldi. Majlisda har hil gunoh bo'lmaydigan hazil-mutoyibalar ham bo'ldi. Shunda Abdulhay Laknaviy ahli ilmlarga qarab: "Bir-birimiz bilan bo'lgan suhbatlar ham g'animat, chunki birortamiz shu majlisdan keyin qancha yashashimizni bilmaymiz", dedi. Shunday qilib, majlis tamom bo'lgach, imomimiz kechasi hufton namozini o'qib turgan paytlarida hushlaridan ketib yiqildi. Buni ko'rgan shogirdlari tezda ko'tarib bir karovotga yotqizdik, imom o'ziga kelib, bir oz vaqtdan so'ng yana behush bo'ldi, shu holat bir ikki takror bo'ldi. Oxiri yuraklari nihoyatda qattig' bezovta bo'lib shu kecha soat uchda bu foni dunyodan o'tdi".

Bu zotning janozasini uch marta uchta katta olim har biri katta jamoa bilan ado qilgan. Birinchi Muhammad Abdurrazoq Ansoriy Laknaviy; ikkinchi bo'lib mavlono Abdulvahob; uchinchi mavlaviy Abdulmajid ibn Abdulhalim Ansoriy namozga o'tgan¹². Imom Bandaviy aytishicha, janoza namozlariga 20 mingdan ziyodroq odam yig'ilgan¹³.

¹² Muhammad Inoyatulloh. Tazkiratu ulamoi Farang mahalla. – Bayrut, Livan. "Darul kutubil ilmiyya" nashriyoti. – B.: 132.

¹³ Muhammad Hafiz Bandaviy. Kanzul barakot. – Bayrut, Livan. "Darul kutubil ilmiyya" nashriyoti. – B.: 36.

Arab va boshqa millatlarga mansub bo'lgan ulamolardan ko'plari bu zotni maqtab, go'zal sifatlar bilan zikr qilib, ko'p madhlar aytganlar.

Faqir Muhammad u zot borasida shunday degan edi: “U zot faqih, muhaddis, fozil, benazir, aqliy va naqliy ilmlarni o‘zida jamlagan, usuliy va furu‘iy masalalarning ustasi va muhaqqiqlarning peshvosi edi”¹⁴.

Shayx Muhammad Zohid Kavsariy aytadi: “Shayx Muhammad Abdulhay Laknaviy hukm olinadigan hadislar borasida o‘z asrining eng olimi edi”¹⁵.

Shayx Abulhasan Nadaviy ham: “U zot Hindiston allomasi va mutaaxxir olimlarning faxridir”, degan edi¹⁶.

Hazrat Laknaviyga oliy qozilik mansabini taklif qilishgan edi. Imom Laknaviy esa do‘stlari va yaqinlarining iltimoslari va qattiq turib olishlariga qaramasdan, bu mansabni qabul qilmadi. Chunki alloma mol-dunyoga hirs qo‘ymagan edi, ozgina narsaga qanoatli va sabrli, mansab va obro‘ga qiziqmas edi.

Alloh subhanahu va taolo bu zotga kuchli xotira va o‘tkir zehn bergan edi. Dars berishida, kitoblar yozishida va munozaralarida shu kuchli zehni va xotirasidan foydalanar edi. O‘zi ham bu haqda shunday deydi: “Yoshlik vaqtimdan Xudo menga shunday kuchli zehn-u xotira berdiki, o‘qigan narsamni huddi “Fotiha” surasining oyatlarini zehnimda saqlaganimdek saqlardim”¹⁷.

Shuning uchun ham, shayxlari bu zotning hadislariga o‘ta hozir javobligidan taajjubga tushganlar¹⁸. Imom Laknaviy bu kuchli xotira sababli ozgina muddat ichida ko‘p olimlar qodir bo‘lmagan kitoblar va risolalarni tasnif qilishga qodir bo‘lib, butun dunyoga mashhur bo‘ldi.

¹⁴ Faqir Muhammad. Hadoiqul hanafiyY. . – Bayrut, Livan. “Darul kutubil ilmiyya” nashriyoti. – B.: 485.

¹⁵ Imom Zaylaiy. Muqaddimatul Kavsariy ala nasbir royah. . – Bayrut, Livan. “Darul kutubil ilmiyya” nashriyoti. – B.: 49.

¹⁶ Abul Hasan Aliy Hasaniy Nadaviy. Al-muslimuna fil Hind. (Hindistondagi Musulmonlar) . –Laknau. “Nadaviyya” nashriyoti. 1407 h. -38 b

¹⁷ Abdulhay Laknaviy. An-Nofi’ al-Kabir. “Darul ma’rifa” nashriyoti. – Bayrut. – 153 b

¹⁸ Muhammad Abdulboqiy. Hasratul fuhul bivafati noibur rasul. – Riyoz. “Maktabatul malik Fahdul vatoniyy” nashriyoti. 1888 m . – 8 b.

Salafi solihlar zamonida kitoblar noyobligi jihatidan talabalar ilmni ustozlar “og‘izlar”idan olardi. Shuning uchun ham, talabalar bir ustozdan ikkinchi ustozga borib ilm olishga qiziqqan va bu odat tusiga kirgan edi. Ustozlar ham huzurlariga kelgan talabalarga eng sahih va to‘g‘ri ma‘lumotlarni og‘zaki ta‘lim berar edi. Bir muddatdan keyin boshqa ustozga jo‘natar edi. Talabalar ham ko‘p ustozlardan ma‘lumotlarni yig‘ishga shoshilar va qiziqar edi. Natijada olimlar ilm saviyasi ko‘p ustoz ko‘rganligi bilan belgilanar edi. Kitob yozish va bosmaxonalar rivojlanguncha ilm olish va berish holati yuqoridagidek davom etdi. Har xil mavzuda kitoblar yozilib, bosmalar ko‘paygandan keyin talabalar kitoblarga suyanib, bir ustozni huzurida ko‘p kitoblarni ko‘rib chiqishni odat qildi. Shunday qilib, talabalar bir-ikki ustozni huzuridagi zaruriy kitoblarni tamom qilib shariat masalalariga olim bo‘la boshladi. Natijada, aksar ilm olish yo‘li shu tarzda bo‘ladigan bo‘ldi.

Imom Laknaviy ham kitoblar ko‘paygan davrda yashab, mutaaxxir olimlarning ilm olish uslublarida ilm hosil qilgan. Lekin bu ustozlarning ozligi Laknaviyning ilm saviyasining pastligiga dalolat qilmaydi. Balki imomni ilmda va ta‘lim-u tasnifdagi xizmatlari bu zotni qanaqa maqomda ekanligiga ochiq-oydin ishora qiladi.

Laknaviy ustozlarining eng avvalida turadigan shaxs otasi bo‘lib Laknaviyning ilmu ma‘rifat sohibi bo‘lishida nihoyatda ta‘siri beqiyosdir¹⁹.

Imom Laknaviyning birinchi ustози yuqorida aytilganidek, qiblagohi Alloma Muhammad Abdulhalim ibn Muhammad Amin ibn Muhammad Akbar Ansoriy Laknaviy hisoblanadi.

Bu zot hijriy 1239 yili Laknao shahrida tavallud topdi. O‘n yoshga yetganida Qur’oni karimni to‘la yodlab tugatdi. Keyin sarf va nahvga doir kitoblarni otasida o‘qib ilm tahsiliga kirishdi. Mavlono Abdulhalim naqliy va aqliy ilmlarni o‘zida hosil qilganidan keyin o‘z vatanida dars bera boshladi.

¹⁹ Doktor Valiyuddin Nadaviy . “Imom Abdul Hay Laknaviy”. - Damashq. “Darul Qolam” nashriyoti. 1410 h. – B.: 94.

Shayx Mavloni Abdulhalim hijriy 1285 yili sha'bon oyida dushanba kuni 46 yoshida Haydarobodda vafot qildi va shu joyga qo'yildi²⁰. Muhammad Inoyatulloh Farangiy Mahalliy aytgan edi: "Mavloni Abdulhalimning hoshiyalari va yozgan kitoblari 34 ga yetadi²¹.

Ikkinchi ustozlari Shayx, muftiy Ne'matulloh ibn Muftiy Nurulloh ibn Qozi Muhammad Valiyulloh ibn Qozi Mustafo Ansoriy Laknaviy bo'lib, bu zotni tarixchi Abdulhay Hasaniy sifatlab, shunday deydi: "U zot yetuk shayxlardan va katta muftiylardan edi, nihoyatda ziyrak, shirin so'z va tavoze'lik edilar. Talabalarga dars berish mobaynida nihoyatda diqqat-e'tiborli va sabr-u matonatli bo'lib, bir varoq vazifani uch soatgacha tushuntirib dars berar edi²².

Bu zotdan Abdulhay Laknaviy hijriy 1288 yili aqliy va riyoziy ilmlarni o'rgandi. Shayx Ne'matulloh Bihol viloyatidan qaytayotgan vaqtida, Banoras shahrida hijriy 1290 yili vafot qiladi va shu joyga dafn qilinadi.

Uchinchi ustozlari Mavlaviy Xodim Husayn Bihor viloyatini Muzaffarfur shahrida tug'ilgan. Asosiy ilmini Laknaviyning otasi mavloni Abdulhalimdan olgan. Mavlaviy Xodim Husayn doimo ustozini o'ziga lozim tutib, uning xos shogirdlaridan bo'ldilar. Xodim Husayn mavloni Abdulhalim va farzandlari Abdulhay Laknaviyning kitoblarini chop qilib chiqarishga katta hissa qo'shgan. Imom Laknaviy bu zotdan asosan forsiy kitoblar va riyoziyot ilmlarini o'rganadi.

Imom Laknaviy o'z hamasrlaridan shogirdlari ko'pligi bilan alohida ajralib turardi. Buning boisi bu zotga Alloh taolo kuchli xotira va o'tkir aql-farosat bergan edi. Bu ne'mat yordamida shayx Laknaviy 17 yoshidanoq dars berish va kitob yozishni boshladi.

²⁰ Abdulhay Hasaniy. Nazhatul xavotir. – Bayrut. Livan. "Dorun nashr" nashriyoti. 1420 h. – B.: 255.

²¹ Muhammad Inoyatulloh. Tazkiratu ulamoi Farang mahalla. . – Bayrut, Livan. "Darul kutubil ilmiyya" nashriyoti. – B.: 130.

²² Abdulhay Hasaniy. Nazhatul xavotir. – Bayrut. Livan. "Dorun nashr" nashriyoti. 1420 h. – B.: 521.

Dunyoning har taraflaridan talaba va olimlar kelib bu zotdan dars olib istifoda olardi. U zotning o'quvchilari ko'pligi borasida Muhammad Abdulboqiy aytadi: "U zotning sanog'iga yetib bo'lmas darajada ko'p shogirdlari bor edi"²³.

Ulardan mashhur uch nafarini keltirib o'tish mumkin:

Birinchi shogirdi Ahmad Abdulqodir Jitkar Shofi'iy Ko'kaniy fozil shayx, alloma. Ko'kan mintaqasiga nisbat beriladi. Mantiq, falsafa, usul, kalom va boshqa ilmlarni Imom Laknaviydan olgan. Uning ko'p vaqti mutolaa bilan o'tar, asosiy mashg'uloti esa dars berish, davolash va nasihat qilish kabi xalqqa manfaatli ishlardan iborat edi. Bir qator olimlar uning fazli va ilmi dengiz ekaniga guvohlik berishgan. Ulardan biri Makka Haramidagi sayyidlar shayxi Sayyid Alaviy ibn Ahmad Saqqof bo'lib, u zot haqida: "U haqiqatan ham ilm talabida huzuriga safar qilib boriladigan zotlardandir", degan.

Ikkinchi shogirdi Boqir Mahdiy ibn Zafar Mahdiy Husayniy Mavsumiy Shi'iy Jaruliy. Mashhur fozil ulamolardan biri. Mantiq va hikmatni Imom Laknaviydan olgan. U aql-zakovati o'tkir, hushmuomala, martabasi ulug' bo'lib, doimiy ravishda kitob mutolaasi bilan mashg'ul bo'lar va kitoblarni to'plashga ishtiyoqi baland edi. Uning "Majmu' xutab arabiyya", "Mavoiz Boqiriyya", shuningdek, mayyitlarni dafnga tayyorlash haqida bir risolasi hamda urdu tilida "Iyd Kajand" nomli risolasi bor.

Uchinchi shogirdi Ifhomulloh ibn In'omulloh ibn Valiyulloh Ansoriy Laknaviy. Katta ulamolardan biri. Imom Laknaviyning doimiy hamrohi, shogirdi bo'lib, undan ilm olgan. Usul va kalom ilmida yetuk va mohir edi. Uning ruhni tahqiq qilish haqida risolasi, Me'roj haqida risolasi va "Sharh Aqid" kitobiga yozgan hoshiyasi bor.

U zotning barcha shogirdlarini sanab o'tilsa, uni o'zi alohida imiy ish bo'ladi. Bu yerda esa eng mashhurlari keltirildi.

Imom Abdulhay Laknaviy o'zidan keyin nafaqat ko'plab shogird, balki, ulkan imiy meros ham qoldirdi. U zotning:

²³ Abdulhay Laknaviy. Tuhfatul axyor. – B.: 37.

Aqoidga oid 4 ta, hadis ilmiga oid 8ta, usulul fiqhga oid 1ta, fiqhga oid 49ta, meros ilmiga oid 1ta, odob-axloqqa oid 1ta, tarix va tarjimaga oid 16 ta, siyratga oid 2 ta, mantiq va hikmatga oid 25 ta, munozara ilmiga oid 2ta, nahv ilmiga oid 2 ta, sarf ilmiga oid 4 ta va yana turli xil mavzularni o'z ichiga olgan jami 129 ta qimmatli asarlar qoldirdi. Ularning ichida o'nlab jildli kitoblardan tortib, kichik hamjli risolalargacha mavjud²⁴.

U zotning asarlarini mutolasiga sho'ng'igan, imiy merosiga katta qiziqish bildirgan izdoshlaridan Abdulhakim Unays, u zotning kitoblarini ko'zdan kechirib, qaysi kitoblardan istifoda qilgani haqida aytadi: "Men izlanishlarim davomida kuzatganlarim va ustoz o'zi ham zikr qilib o'tgan "Farhatul mudarrisin bizikri muallafat il-muallifin", "Ta'liqotu saniyya", "Torbul-afozil bitarojimil-afozil" kitoblaridagi ma'lumotlarga asosan 145 ta kitobdan foydlanganlariga guvoh bo'ldim".²⁵ Bu yerda maqola uzayib ketmasligi uchun ularni nomlari zikr qilinmadi. U ro'yxatda kichik mavzuli kitoblardan tortib, katta to'plamli sharh kitoblargacha mavjud.

O'zbekistonda ham Imom Laknaviy asarlarini o'zrganishga qiziqish boshlangan. Jumladan, hozirgacha u zotning ikki asari o'zbek tiliga tarjima qilindi:

1. "Ibodetni ko'paytirish bit'at emas". Munir nashriyoti.
2. "G'iybat o'zi nima". Hilol-nashr nashriyoti.

XULOSA. Ulug' alloma, imom, mutaaxxirlarning peshqadami Abdulhay Laknaviy o'zining o'ttiz to'qqiz yillik qisqa umrida oddiy inson qilishi mumkin bo'lmagan katta ilmiy meros qoldirdi. Uning yozgan asarlarini o'zini qamrab olishga uzoq yillar talab qilinadi. Bunga qo'shimcha u asarlardan istifoda, xulosalar yasab ularni yana yuzdan ortiq asarda jamlash, bu faqatgina Alloh taoloning u zotga bergan karomatidan boshqa narsa emas. Albatta, bunga imomning chin ixlosi, qattiq harakati, oilaviy ilmiy muhit, otaning moddiy va ma'naviy tarafdan qo'llab quvatlashi,

²⁴ Doktor Valiyuddin Nadaviy . "Imom Abdulhay Laknaviy". Damashq. "Darul Qolam" nashriyoti. 1410 h. – B.: 166-296.

²⁵ <https://portal.arid.my/ar-LY/Posts/Details/0785d2fc-3163-41fc-8c01-b7f4800eeb38?t=>

shogirdlarning u zotni ilmiy ishlarini asrab, davom ettirishi kabi omillar sabab bo'lgan. Aks holda tarixda ko'plab allomayi zamonlar o'tgan. Lekin, ularning asarlari u yoqda tursin, hatto ismlari ham bizgacha yetib kelmagan.

Yuqoridagi ko'plab ma'lumotlar, hayotidagi voqealar u zotning ilmga to'laqonli o'zini baxshida qilganini yaqqol isboti bo'lishi mumkin. Shu o'rinda ulamolarning: "Ilmga boringni bermaguningcha u senga hech narsa bermaydi", degan hikmatlarini eslash mumkin. Imom Laknaviy shunday ilmga borini bergan baxtli insonlardan bo'ldi, natijada, ilm ham u zotga Alloh taqdir qilganicha nasibasini berdi va u zotning ilmiy merosidan butun islom ummati manfaat olmoqda. Ilmga shunday shong'iganidan butun hayoti, o'y fikrlari hatto tushida ham ilm bilan band bo'lar edi. Bu haqida alloma o'zi: "Allohning menga qilgan marhamatlaridan biri - U Zot meni rost tushlar ko'ruvchi qilib qo'ydi. Bu holat shu darajada ediki, hayotda ro'y beradigan har bir muhim voqea menga oldindan, tush orqali, yo ishora tarzida yoki ochiq-oydin tarzda ma'lum qilinardi. Tushimda men ulug' sahobalardan Abu Bakr, Umar, Ibn Abbos, Fotimai-Zahro, Oisha, Ummu Habiba va Muoviya roziyallohu anhum kabi zotlarni ziyorat etish sharafiga muyassar bo'ldim. Shuningdek, Imom Molik, Shamsuddin Saxoviy, Jaloliddin Suyutiy va boshqa yetuk imom hamda ulamolar bilan ham ro'baro' bo'ldim. Ulardan bir qancha ilmiy foydalar va ma'naviy iltifotlar nasib etdi. Bu tafsilotlarni alohida yozilgan bir risolada ham batafsil bayon qilganman", deb aytadi²⁶.

Demak, agar kishi astoydil harakat qilsa va ilm uchun borini bersa, hayotini shu bilan o'tkazsa, Alloh taolo uni ko'pchilik yetisha olmaydigan ishlarga muvaffaq qilar ekan. Bu haqiqatga tarix guvoh bo'lgan. Imom Laknaviydan boshqa yana ko'plab ulamolarni ham hayoti shu tarzda o'tgan. Misol uchun Ashraf Ali Tahonaviy ham sakson yildan oshiq yashagan va o'zidan mingdan ortiq asarlarni qoldirgan. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf ham bir yuzi sakkizta asar yozib qoldirgan. Bunday misollarni sanaydigan bo'lsak, buni mavzu sig'dirmaydi.

²⁶ Abdulhay Laknaviy. "Ar-rof' vat-takmil". "Darus salom" nashriyoti. 2000 m. – B.: 28.

Foydalanilgan adabiyot va manbalar:

1. Doktor Saloh Abul Hoj. “Manhajul-ilmiy lil-imamul-Laknaviy”. Ummon, “Dorun nafois” nashriyoti. 1422 h. 432 b
2. Doktor Valiyuddin Nadaviy. “Imom Abdul Hay Laknaviy”. Damashq. “Darul Qolam” nashriyoti. 1410 h. 341 b.
3. Abdulhay Laknaviy. “Ta’liq Mumajjad”. Hindiston. Laknau. “matbaul mujtamoiiyya” nashriyoti. 1297h. 653 b.
4. Abdulhay Laknaviy. “Muqaddimatus si’oyah”. – Hindiston. “Mustafoiiyya” nashriyoti. 1307 h. 282 b.
5. Abdulhay Laknaviy. “Nofi’ Kabir”. “Darul ma’rifa” nashriyoti. – Bayrut. – 541 b.
6. Zohir Ahmad Dehlaviy. “Qissatu g’adr”. – Lahur, Pokistan,: “Karimiy matbasi”.
7. Abul Hasan Aliy Hasaniy Nadaviy. “Muslimuna fil Hind”. – Laknau. “Nadaviyya” nashriyoti. 1407 h. – 262 b.
8. Muhammad Hafiz Bandaviy. “Kanzul barakot”. – Bayrut, Livan. “Darul kutubil ilmiyya” nashriyoti. – 2200 b.
9. Muhammad Inoyatulloh. “Tazkiratu ulamoi Farang mahalla”. – Bayrut, Livan. “Darul kutubil ilmiyya” nashriyoti. 1304 h. – 296 b.
10. Faqir Muhammad. “Hadoiqul hanafiy”. – Bayrut, Livan. “Darul kutubil ilmiyya” nashriyoti. – 620 b.
11. Imom Zaylaiy. “Muqaddimatul Kavsariy ala nasbir royah”. – Bayrut, Livan. “Darul kutubil ilmiyya” nashriyoti. – 192 b.
12. Muhammad Abdulboqiy. “Hasratul fuhul bivafati noibur rasul”. – Riyoz. “Maktabatul Malik Fahdul vatoniyy” nashriyoti. 1888 m . – 46 b.
13. Abdulhay Hasaniy. “Nazhatul xavotir”. – Bayrut. Livan. “Dorun nashr” nashriyoti. 1420 h. – 464 b.

14. Abdulhay Laknaviy. “Tuhfatul axyor”. Halab. “Makatabatul matbuotul islomiyya”.

15. Abdulhay Laknaviy. “Ar-rofʻ vat-takmil”. “Darus salom” nashriyoti. 2000 m. – 572 b.

Internet sayti:

1. <https://portal.arid.my>